

reflexões sobre o livro “deuses americanos” de Neil Gaiman e as similaridades entre as deidades e as mídias sociais

reflections on the “american gods” by Neil Gaiman and the similarities between deities and social media

Hermes Renato Hildebrand ¹
Andressa Schneider ²

Resumo

A partir do livro “Deuses Americanos” de Neil Gaiman (2016), pretende-se observar em que medida a Internet e as Mídias Sociais podem ter se tornado a reconfiguração das deidades do passado, relacionando signos que se caracterizam como “Deuses Americanos” em práticas virtuais contemporâneas nas redes. Destaca-se a necessidade de repensarmos como as redes operam e como se assemelham com as deidades adormecidas no inconsciente. O artigo é uma abordagem teórica com revisões de estudos relacionando às características das mídias sociais, internet e as deidades reconfiguradas no comportamento das pessoas, tendo os últimos 10 anos como referência temporal. Aqui, serão apresentadas possíveis formas de reclassificação das deidades e das mídias sociais partir de conceitos de analogia, igualdade e semelhança, extraídos da teoria semiótica de C. S. Peirce.

Palavras-chave: Deidades, Internet, Mídias Sociais, Semiótica, Deuses Americanos.

Abstract

Based on the book “American Gods” by Neil Gaiman (2016), we intend to observe to what extent the Internet and Social Media may have become the reconfiguration of the deities of the past, relating signs that are characterized as “American Gods” in contemporary virtual practices on networks. The need to rethink how networks operate and how they resemble the deities sleeping in the unconscious stands out. The article is a theoretical approach with reviews of studies related to the characteristics of social media, the internet and the deities reconfigured in people's behavior, using the last 10 years as a temporal reference. Here, possible ways of reclassifying deities and social media will be presented based on concepts of analogy, equality and similarity, extracted from C. S. Peirce's semiotic theory.

Keywords: *Deities, Internet, Social Media, Semiotics, American Gods.*

¹ Hermes Renato Hildebrand é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUCSP (2001) e Livre Docente em Artes pela UNICAMP (2021). É professor da UNICAMP e exerce o cargo de Chefe do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação no Instituto de Artes na UNICAMP. Também é pesquisador nas áreas de artes, ciências e tecnologias sobre sistemas interativos, inteligência artificial, jogos digitais, mídias emergentes e pensamento computacional.

²Andressa Schneider fez mestrado na PUC/SP é jornalista graduada pela Universidade Federal do Pampa. Atualmente ela é Head de Marketing e Insights da Endeavor, uma organização do terceiro setor presente em mais de 40 países. Antes disso, atuou como CMO da 99jobs, criando campanhas para clientes como Uber, Disney Company, Coca-Cola, Heineken, Natura, Mc Donalds, Itaú, e Santander e também como Social Media da Campus Party Brasil.

Introdução

Deuses novos estão ganhando força nos Estados Unidos, agarrando-se a focos crescentes de fé: deuses do cartão de crédito e da rodovia, da internet do telefone, do rádio, do hospital e da televisão, deuses do plástico, do bipe e do neon. Deuses orgulhosos, criaturas gordas e estúpidas, envaidecidas com a própria novidade e importância (GAIMAN, 2016, p. 140).

No livro “Deuses Americanos” de Neil Gaiman (2016), o autor aponta para a permanência do “Paradigma das Deidades” na contemporaneidade e o ressurgimento de velhas disputas, reeditadas em novas narrativas culturais. O autor anuncia um possível levante dos deuses em meio à percepção da necessidade de impedir que o novo mundo, sem virtudes e sob controle de grandes potências, se sobreponha ao velho mundo, supostamente íntegro e justo.

Gaiman evidencia a permanência de disputas de poder na história da humanidade, onde a ira de uns recai sobre outros. Além disso, reflete sobre o fato de que, hoje, as pessoas não conseguem superar a existência de um mundo paralelo e justo, no qual os mortais devem nutrir sentimentos de pertencimento e de justiça.

No último século, o racionalismo científico inovou a ideia de mundos paralelos quando instituiu o ciberespaço, onde Yggdrasil (a árvore da mitologia nórdica que garante a unidade no mundo) não se apresenta estruturada por elementos bem definidos, tais como: raiz, tronco e copa, mas, sim, como um emaranhado de redes tênues e rizomática, que se modificam conforme os parâmetros do mundo consumista.

Nesse sentido, a ideia desenvolvida por Stuart Hall, em “A identidade cultural na pós-modernidade” (2006), mostra que as pessoas assumem múltiplas identidades e, isto, afeta os deuses e as religiões. Até os deuses brotam de Yggdrasil com os dias contados, podendo durar 9 dias, 9 meses, ou 9 anos, até que novas divindades se apresentem e provoquem sensações inéditas, atraindo para um novo pertencimento identitário.

A partir do pensamento de Charles S. Peirce, podemos assumir que, na percepção de Gaiman (2016) em “Deuses Americanos”, devemos supor que as deidades do passado, que viveram entre o céu e a terra, não morreram, e, sim, se reinventaram no espaço virtual. Elas vivem à mercê do ônus ou do bônus de Odín que, por ser um ser hiper supremo, mantém-se dono do paraíso. Em um novo formato, isto é, num formato que denominaremos de Divino 2.0: os

interatores das mídias sociais também amam ou odeiam os seus discípulos (usuários) que estão espalhados nas redes da internet. Muitos são os caminhos que levam ao paraíso de Asgard (o reino dos deuses na mitologia nórdica), isto é, ao nosso Divido 2.0. São os atravessamentos das redes sociais, por meio da ponte Bitfrost, que estabelecem as ligações entre o mundo dos deuses e dos mortais. Ao mesmo tempo, é necessário entender esses ambientes, seus personagens e eventos enquanto signos que foram repaginados em “Deuses Americanos”, a partir da plasticidade proposta pela teoria semiótica de Peirce, para ele:

[um] símbolo e essencialmente um objeto, quer dizer, é uma representação que procura tornar-se a si mesma mais definitiva, ou que procura produzir um interpretante mais definido que ela própria. Na verdade, a totalidade da sua significação consiste em ela determinar um interpretante; de forma que é do seu interpretante que ela deriva a atualidade da sua significação (1998, p. 208).

Continuando esse raciocínio, Peirce esclarece que,

[...] um Signo tem um Objeto e um Interpretante, sendo o último aquilo que o Signo produz na Quase-Mente, que é o Intérprete, ao atribuir este mesmo último a um sentir, a um esforço ou a um Signo, atribuição esta que é o Interpretante. (2000, p. 177)

Ao observar a interpretação dos usuários, na origem da Internet e das redes sociais, apresentamos as deidades do passado reconfiguradas, e, assim, podemos identificar comportamentos que estão sendo valorizados, bem como, as “oferendas” que mantêm esses templos. Num misto de simbioses deleuzianas, o mortal navega na rede, a partir de seus próprios investimentos. Entra e sai dos espaços virtuais com os “corpos revigorados” e com a mente repleta de valores, sem causar qualquer tipo de prejuízo, “feito o nadador que penetra na água” e sai dela intacto. Por outro lado, em busca do que se precisa fazer, temos que as mídias sociais e seus usuários são como “a abelha que, ao buscar néctar, polemiza a orquídea”. Até porque, a natureza é sábia e, se uma abelha não pousar na flor, o ambiente pode provocar uma ventania, e garantir a polinização. O mesmo acontece com as redes para manter a sobrevivência de seus féis.

Assim, Gaiman (2016) questiona a ideia de certo e errado, a lógica da razão, as boas intenções das Ciências, que instituem meios de alcançar os viventes contemporâneos, por meio das novas deidades. Ele salienta a natureza predatória do humano, que continua a justificar atos insanos, em nome de uma lei “divina”, “apedrejando e matando” os perfis indesejados. Além disso, o autor mostra também que a sociedade (seja no velho ou no novo

mundo) não permite o justo, já que este, o justo e o injusto, não podem dividir o mesmo espaço e tempo. Nesta perspectiva, o autor ratifica que, se o ser humano é corrompível, a capacidade de fazer justiça vem a ser uma virtude sobre-humana. Daí, controlar a ira dos usuários é uma missão divina que precisa agradar a todos, fiéis e infiéis. Essa reconfiguração das deidades contemporâneas não aconteceu por um acaso, mas por uma necessidade constante, bem como por uma crença na existência do paraíso, ou melhor dizendo, por elaboração de narrativas que justifiquem o nascer, crescer e morrer.

No livro “Deuses Americanos” (2016), Odin, o deus supremo e portador de todo o conhecimento foi reconfigurado por Gaiman como um fanfarrão, acostumado com o luxo, que trocou o hidromel pelo whisky. A partir de sua astúcia habitual, e prevendo uma mudança na ordem das coisas, ele aparece no livro como um astro de cinema. Mas como a guerra também é parte do *modus vivendi* das deidades, no banquete de Odin e no Divino 2.0 vamos encontrar o TikTok como um elemento central na batalha de Odin.

Efetivamente, aqui, pretendemos identificar os elementos que evidenciem que as mídias sociais podem ser templos contemporâneos reconfigurados. Para tanto, vamos considerar que essas redes sociais estão inseridas dentro das mídias sociais e, que, elas são maiores que as primeiras, podendo ou não ser uma rede social.

Assim, cabe um primeiro questionamento: como poderia a internet ser o paraíso de Odin? De fato, queremos apresentar as similaridades das deidades com as mídias sociais por meio de uma classificação que está baseada na teoria de Charles S. Peirce. Queremos compreender as relações de similaridades entre as características das deidades quando são confrontadas com as mídias sociais. Buscamos as relações por meio das qualidades dos signos que se acomodam conforme as deidades por meio das práticas virtuais contemporâneas das mídias sociais.

Nossa hipótese é que, as mídias sociais na internet são espaços performáticos de práticas comportamentais das deidades do passado, buscam um misto de destruição e salvação dos seres humanos. Assim, o livro de Gaiman é uma narrativa insurgente que alerta os usuários das mídias sociais de seus engendramentos nos devires contemporâneos. Essa hipótese foi melhor desenvolvida e apresentada com mais profundidade na Dissertação de Mestrado de Andressa Schneider, desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -

PUCSP, no curso de Pós-graduação de Tecnologia da Inteligência e Design Digital – TIDD, em 2022.

O livro brinca com os conceitos de necessário e desnecessário em meio a tantos nomes de bares, postos de combustíveis, franquias, músicas, bebidas, enfim, elementos que atrapalham o desenrolar das ações. Nesse sentido, ao invés de ficar definindo o que cada deidade representa em relação a uma determinada mídia social, vamos considerar todos os signos em suas distinções a partir das definições de ícones, índices e símbolos em relação aos seus objetos, com base na teoria semiótica de Peirce (1977, p. 63-76) apud Garcia-Roza (2009, p. 72-73). Assim, todos os signos serão considerados

como sendo aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa alguma coisa (seu objeto). Em função de sua relação com o objeto, um signo pode ser denominado índice, ícone ou símbolo. Um signo é denominado índice (ou sinal) quando mantém uma relação direta com o objeto que ele representa. Assim, uma rua molhada pode ser índice ou sinal de que choveu. Um signo é denominado ícone quando sua relação com o objeto é de semelhança. É o caso, por exemplo, da relação existente entre um retrato e o retratado. Um signo pode ainda ser denominado símbolo, e isso acontece quando sua relação com o objeto é arbitrária ou convencional, isto é, não natural. É o caso das palavras.

Neste texto, voltaremos para as definições que envolvem os signos mais à frente quando apresentaremos as similaridades das deidades em relação às mídias sociais emergentes. Iniciaremos esta reflexão tratando do conteúdo do livro “Deuses Americanos” que pode ser considerado como uma obra de ficção que apresenta deuses reconfigurados, suas ideias e características ao serem confrontados com as mídias sociais no Divino 2.0. Na narrativa do livro, os deuses são criados pelos humanos e apesar de sua conhecida onipotência, onisciência e onipresença, eles precisam que as pessoas acreditem neles, que tenham fé em suas existências, para, assim, continuarem a existir, mesmo que remodelados.

Os deuses são transportados de um lugar para outro através de seus fiéis, ou, esquecidos no processo de migração. Um exemplo desse processo está relatado no livro e são os escravos que quando foram trazidos para a América, vieram com sua fé e seus próprios deuses, mas agora esses deuses passam a morar na América ou são esquecidos, em versões diferentes do que eram na África. Décadas de racismo e embranquecimento forçado transformaram as histórias que também foram abandonadas e que deveriam ser repassadas para os filhos e netos desses escravos. Eles deixam de existir e ninguém mais lembra ou acredita nas

divindades originais.

O protagonista no livro é de um homem chamado *Shadow* (Sombra) e sua história começa na cadeia onde poucos dias antes de ficar livre, recebe a notícia de que a sua esposa e o seu melhor amigo morreram em um acidente de carro e, pela forma que foram encontrados revelam que são amantes. Sem muita perspectiva na vida, após sua libertação, Shadow acaba aceitando a proposta para ser guarda-costas de um homem misterioso, chamado *Wednesday* (Quarta-feira). Os dois partem para uma longa viagem de carro pelos Estados Unidos e, no caminho, Shadow descobre que seu chefe, é, na verdade, o deus Odin. O autor do livro fez um jogo de palavras. Para ele, *Wednesday* é *Woden's Day* - Woden que é uma variação do inglês antigo para o nome de Odin. Ao longo da trama, Shadow irá encontrar diversos deuses em sua jornada. Ele tem contato com o Sr. Íbis, que é o deus egípcio Thoth, o Sr. Nancy que é uma divindade africana, Eaester, a deusa celta da colheita e fatura, Czernobog, o deus eslavo da escuridão e Bilquis que representa a Rainha de Sabá: a deusa da fertilidade.

O objetivo de Odin nessa viagem é reunir todos os “antigos deuses”, para travar uma batalha contra os ditos “novos deuses”, isto é, as mídias sociais emergentes. O problema é que, para isso, ele precisa de um grande exército de deuses, porém, poucos antigos deuses ainda existem e, os que estão presente na mente das pessoas, existem em formatos modificados e não possuem intenção de entrar nesta disputa.

Ao longo do livro de Gaiman encontraremos indícios de reconfigurações dos deuses, por exemplo, um antigo deus da guerra, hoje, possui uma fábrica de armas em uma cidade do interior dos EUA. A Rainha de Sabá que é a deusa africana da fertilidade, encontra-se reconfigurada pelo “Tinder” (aplicativo de paquera) e está buscando novos adoradores. À medida que a narrativa segue, temos várias reviravoltas na história: a esposa morta de Shadow retorna para a vida para ajudá-lo e, assim, ele descobre que é filho de Odin. No livro, Odin é capturado e morto pelos novos deuses e Shadow resolve sacrificar-se em um ritual da mitologia nórdica para trazer o pai de volta à vida, pendurando-se em Yggdrasil que é a árvore do mundo.

As relações de similaridades entre os Velhos Deuses e os Novos Deuses

Para apresentar as relações de similaridades entre algumas deidades apresentadas no livro e

as mídias sociais de hoje, vamos buscar referências teóricas no pensamento do filósofo americano, Charles S Peirce. Ele, ao observar os fenômenos em suas totalidades, identifica o processo baseado no conceito de semiose que é a ação do signo, portanto, deve ser considerado como um sistema complexo. Peirce trata dos conceitos que envolvem os signos por meio da classificação dos fenômenos e das inferências lógicas abdutiva, indutiva e dedutiva num sistema complexo, com base na fenomenologia.

Ao definir as “categorias universais do pensamento e da natureza”, a partir da observação dos fenômenos, Peirce introduz os conceitos fundamentais de sua teoria que são as definições de primeiridade, segundidade e terceiridade. Cada elemento dessa tríade define um momento da cognição, e, particularmente, da cognição humana. Na primeiridade destaca-se a faculdade de gerar hipóteses, ela é a única inferência lógica que permite a criação de novas ideias; na segundidade temos a capacidade de verificação e validação das hipóteses produzidas em abdução e, para a terceiridade temos a capacidade de produzir regras e leis que elaboram generalizações. Com base nessa tricotomia identificamos uma classificação que nos auxiliará a observar as similaridades entre os deuses e as mídias sociais através dos conceitos de igualdade, semelhança e analogia. Podemos compreender melhor esses conceitos a partir do livro “Holarquia do Pensamento Artístico”, de Paulo T. Laurentiz (1991).

A igualdade, semelhança e analogia como primeiridade, segundidade e terceiridade

Laurentiz afirma que a **igualdade** ocorre num processo no qual os signos coincidem com seus objetos e as interpretações mostram as mesmas qualidades (1991). A relação do signo com seu objeto, na igualdade, é fraca, e encontra-se no nível instintivo, em primeiridade por meio das qualidades diretamente relacionadas. As qualidades na igualdade se apresentam de modo universal por meio das propriedades de ser igual a si mesmo. Portanto, ela é autogerativa e aponta para si mesma. A igualdade deve ser entendida como mera possibilidade lógica de vir a representar, pois é extremamente geral e suficiente ampla para relacionar duas representações. As igualdades são provocadas por sentimentos.

A **semelhança** ocorre num processo indicial entre as representações. As semelhanças, diferente da igualdade, se associam por qualidades particulares, não por totalidades. São elementos específicos que fazem as conexões. As relações de semelhança dependem da

vivência dos interpretantes e, assim, se conectam por alguma qualidade determinada que são percebidas. A avaliação por semelhança se faz pelos efeitos que causam e pelas similaridades existentes entre as representações, portanto, em segundidade. Essas similaridades dependem do repertório dos interpretantes, e, por isso, são singulares. As semelhanças são determinadas por qualidades particulares comuns das duas representações. São qualidades específicas que se apresentam por comparação.

Por fim, a **analogia** ocorre num processo simbólico, intermediando a associação entre as diversas representações. Dos três níveis, este é o de maior domínio do conhecimento, pois possibilita constituir o que acontece por convenção. Assim como na comparação por semelhança, o grau de avaliação por analogia depende intensamente do repertório cultural do interpretante. Na analogia os “valores culturais e as leis estruturadoras de diferentes operações, em diversos meios, aparentemente são desconexas, porém, pertinentes em relação a um conceito, ideia, regra ou convenção, sugeridos” (LAURENTIZ, 1991, p.140). De fato, a ideia sugerida associa manifestações que não possuem vínculos diretos, nem perceptuais ou físicos, são leis pré-estabelecidas que, por isso, atuam em terceiridade.

As avaliações em processos por igualdade são superficiais e geram ambiguidades; já em processos por semelhança as relações estão vinculadas às experiências particulares e ligações específicas e singulares; já na analogia as interpretações são amplamente generalizadoras e são estabelecidas por convenções. A iconicidade apresenta-se nas características coincidentes entre as manifestações; a indicialidade se mostra pelas características ligáveis e individuais e a simbolicidade é o ato de ligação livre e independente por elementos que são estabelecidos por convenção.

Para esse artigo vamos considerar apenas três dos deuses citado em “Deuses Americanos”, a fim de mostrar cada um dos tipos de relação das deidades com as mídias sociais. Apresentaremos um por igualdade (Odin), um por semelhança (Anúbis) e um por analogia (Easter). Odin, que é o deus todo poderoso da mitologia nórdica, é o mais citado no livro e aparece 245 vezes e se relaciona com a web. Já, Anúbis, um deus egípcio da morte e da mumificação aparece 66 vezes no livro e se relaciona com o Twitter. E, por fim, a deusa Eaester, com apenas 25 aparições, é uma representante feminina. De fato, são poucas as mulheres e deusas citadas no livro e, também, são poucas as mulheres que comandam as

empresas de gestão das mídias sociais. Segundo Boston Group Consulting elas representam apenas 9% das diretoras executivas das empresas de mídias sociais³.

Odin e a Web se relacionam por Igualdade em Primeiridade

O primeiro aspecto que encontramos no livro é uma avaliação por igualdade que é relativamente simples de ser observada. Obviamente, Odin é o “pai de todos”, assim como a web é o todo da internet. Dentro dela, cabe as novas redes sociais e todas aquelas que surgem e desaparecem ou que são reconfiguradas de tempos em tempos:

A personalidade de Odin é complexa como um ser humano qualquer. Igualmente, cada povo e cada época cultuava um aspecto do caráter de Odin. Assim, Odin era um guerreiro nos tempos da guerra, mas o curador, após a batalha. O senhor da vida quando as colheitas iam bem, mas o deus vingativo, se havia escassez de comida⁴.

A Internet é um ambiente de infinitas possibilidades onde o acesso às informações está disponível para qualquer pessoa. Também não podemos deixar de lado as partes mais nocivas das redes, como a *deep web*, termo que foi cunhado em 2001 pelo pesquisador Michael Bergman. Ele considera nesta rede todos os conteúdos que não aparecem em mecanismos de pesquisa como o Google. A *deep web* é a rede das atividades ilegais que é usada para venda de drogas, venda de órgãos humanos e para a divulgação de prostituição infantil e outras atividades ilegais. Com isso, vamos abreviar algumas características que nos fizeram propor a relação de igualdade entre Odin e a Web.

- A perspectiva de “algo maior”. Assim como Odin era o pai de todos os deuses, a web fica sendo o espaço de todas as redes e mídias sociais.
- Os usuários ou fieis não entram em consenso: a internet é boa, mas é apontada como a causa de problemas mentais. Odin nos guia nas batalhas, mas nos castiga não provendo a colheita desse ano.
- Ambos comportam luz e sombra. Uma fornece ao mesmo tempo ferramentas incríveis e desastrosas para a humanidade, enquanto o outro oferece o paraíso.

³ Mulheres ocupam apenas 9% dos cargos em empresas de tecnologia. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2021/05/25/mulheres-ocupam-9percent-dos-cargos-de-ceos-em-empresas-de-tecnologia.ghtml>. Acessado em 22 julho de 2024.

⁴ Odin é um deus nórdico, senhor da cura, da vida e da morte. Ele é retratado como um homem velho, de longas barbas brancas, mas robusto, Odin por vezes aparece vestido como simples peregrino ou com suas armas de guerreiro. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/odin/>. Acessado em 22 de julho de 2024.

- Odin é citado como um “aspirador divino”, absorvendo os poderes e características das divindades ao seu redor. A web não é muito diferente, além de englobar os seus próprios elementos, tomou o espaço do mercado de trabalho, da política, mídias de comunicação e até do comércio, que virou *e-commerce*. (SCHNEIDER, 2022, p. 60)

Uma vez que Odin e a web se comparam por igualdade, quase todas as características atribuídas às outras deidades se encaixam aqui. Então, neste artigo, vamos trabalhar com critérios menos amplos, onde a análise de igualdade, semelhança e analogia podem ser realizadas de forma mais bem definidas e mais refinadas.

Anúbis e o Twitter atuam por semelhantes, em segundidade

Shadow, nosso protagonista, em um determinado momento da trama, é submetido ao julgamento da antiga religião egípcia. Dentro da mitologia egípcia, o julgamento de Anúbis se dá como é relatado no livro. O deus, que tem a cabeça de chacal, guia os mortos pelos caminhos do submundo até a balança. Lá, o coração do julgado é colocado de um lado da balança, e a pena de *Maat* (deusa egípcia da justiça, da verdade, e da ordem cósmica) que representa os 42 pecados proibidos, é colocada na outra extremidade. Se o coração do julgado for mais leve que a pena, ele pode escolher seu destino. Se pesar mais, ele é engolido pelo demônio devorador de almas, chamado *Ammit*.

Observando a ação de cancelamento que ocorre na internet, não é difícil de ver que existe semelhança entre Anúbis e o Twitter que é uma rede social que é “[...]um serviço aberto que abriga um mundo de diversas pessoas, perspectivas, ideias e informações”. A rede social Twitter, fundada nos EUA em 2006, ganhou popularidade no Brasil em 2008. Ela se destacou em todos os canais de comunicação quando banuiu, permanentemente, o perfil de um ex-presidente dos EUA, alegando que ele incitava a violência. De fato, um estudo de 2014 concluiu que 44% dos “utilizadores” do Twitter nunca enviaram um único Tweet.

O Twitter é bem conhecido como uma fonte de notícias, e a razão disso é que jornalistas são incrivelmente ativos na rede. Outro diferencial nesta rede social é que ela é uma plataforma adotada por líderes mundiais, 83% deles tem contas oficiais no site. A associação entre Anúbis e o Twitter está na possibilidade de cancelamento que ambas podem produzir. O racismo passa a ser cada vez menos tolerado, piadas sobre mulheres já não têm mais graça e o bullying online vem sendo combatido por diversas redes sociais. Cancelar uma pessoa virou uma prática usada por muitas redes sociais, e a “cultura do cancelamento” foi eleita

como o termo do ano em 2019 pelo Dicionário Macquarie⁵ que, todos os anos, seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento dos seres humanos. Uma pessoa ao ser cancelada significa que ela fez ou disse algo errado, que não pode ser dito. Algumas vezes, não é tolerado apenas por um grupo específico, mas esse grupo tem força ou representatividade suficiente para executar o cancelamento. Esta forma de cancelamento pode gerar debates sobre racismo, preconceitos com determinadas classes sociais, xenofobia, homofobia, entre outras intolerâncias. A cultura do cancelamento no Twitter, apesar de nociva, é consequência de usuários cada vez mais ativo e de público jovem que coloca em pauta temas políticos e sociais. A seguir apresentaremos algumas características que nos fizeram propor a relação de semelhança entre Anúbis e o Twitter:

- O julgamento onde um coração é pesado contra uma pena e decide a sua vida pode parecer injusto, assim como o “linchamento virtual” por um comentário as vezes mal interpretado.
- Ao mesmo tempo parece injusto ser julgado por não cometer pecados como matar e roubar (estão entre as 42 perguntas que a pena de Anúbis faz) ou acabar com a “impunidade” de pessoas que acham que podem falar o que querem e disseminar preconceito ou racismo.
- Ambos são representados com características animais. Anúbis, com a cabeça de chacal, atribuída ao comportamento das matilhas de cães que para os antigos egípcios “guardavam” os cemitérios. E o Twitter, caracterizado pelo passarinho que espalha novidades.
- Ambos fascina seus fiéis e usuários com a sua forma de cancelamento. Entre os diversos deuses egípcios, Anúbis é um dos mais conhecidos e sua função de conduzir (ou não) seus fiéis ao paraíso, ou seja, dentre todas as histórias possíveis da época, essa foi a que se manteve viva, sendo recontada pelas pessoas, pelos historiadores e até no currículo escolar quando estudamos civilizações antigas. No Twitter, o usuário não só pode comentar a história como também fazer parte dela, cancelar ao vivo com o deus Anúbis, se assim julgar pertinente. (SCHNEIDER, 2022, p. 66).

Ao ler os conteúdos sobre a mitologia egípcia, a impressão de um povo arcaico vem à mente. De fato, para Anúbis, é um coração sendo pesado contra uma pena e um monstro “comedor de almas”, com cabeça de um chacal que executa o cancelamento.

Eaester, Easter ou Ostara se relaciona com o Instagram por analogia em terceiridade

Eaester, Easter ou Ostara são os nomes atribuídos a essa deusa anglo-saxã muito antiga que representa a fertilidade. Ela é descrita como uma mulher volumosa, com cabelos loiros e lábios pintados de vermelho, que aparenta entre 25 e 50 anos de idade. Além disso, ela mora na cidade de São Francisco que é considerada o berçário dos “hipsters americanos”. Segundo a revista New York, a cultura hipsters é uma subcultura que teve seu auge entre 1999 e 2009

⁵ Disponível em <https://www.b9.com.br/118160/dicionario-macquarie-elege-cultura-do-cancelamento-como-termo-de-2019/>. Acessado em 24 de julho de 2024.

e inclui uma dimensão da cultura jovem dos anos noventa que se definia por sua rejeição ao consumismo. Os hipsters também foram classificados como pessoas que gostam de contrariar as convenções sociais. Eles são contra o chamado *mainstream*, palavra inglesa usada para descrever “tendências populares”. Segundo *NPR - National Public Radio* as cidades de Chicago e Nova York possuem as maiores concentrações de hipsters na América. Por outro lado, segundo o livro *Looking for the Lost Gods of England* (1994), Eaester é a “deusa da aurora” que é reconfigurada como representante da Páscoa.

Vale destacar que não existem registros de Eaester, nem imagens, esculturas ou lendas que associam a deusa com lebres, coelhos ou ovos. Porém, hoje, Eaester é associada à Pascoa e está satisfeita com essa “ressignificação” porque deixou de ser a celebração da colheita e passou a ser imagem da celebração da Páscoa. Como uma boa hipster, Eaester não tem problemas em adaptar-se e ser uma data para se presentear crianças com ovos de chocolate. As pessoas pensam na Páscoa como o momento cristão que comemora a ressurreição de Cristo e Eaester não se incomoda com a alteração de seu significado. Nesse artigo, associamos a deusa Eaester ao Instagram por analogia. Segundo os fundadores do Instagram, entre eles o brasileiro Mike Crieger, esta mídia social surgiu como sendo uma adaptação de outros aplicativos. No Brasil, o Instagram não foi a primeira plataforma para compartilhamento de fotos: tivemos o Orkut criado em 2004, como uma experiência ainda mais simplificada para postar imagens e, em 2007, encontramos o Tumblr que passou a existir com a funcionalidade de seguir pessoas. O Instagram é um mix de todas essas plataformas e serve para publicação de fotos.

Eaester não se importa que sua imagem foi transformada em um feriado cristão, os usuários do Instagram também fecham os olhos para algumas realidades, em busca de filtros que buscam os corpos perfeitos. Em maio de 2020, na “Revista Elle”⁶ que é conhecida como uma revista de moda mais lidas no mundo, lançou uma matéria polêmica: “Os filtros do Instagram estão mudando a nossa aparência na vida real?”, onde especialistas relataram o comportamento de vários usuários que enxergam suas imagens com filtro, uma versão melhorada deles mesmos, e, assim estão investindo em procedimentos estéticos para se tornarem modelos ideais, segundo as redes. A “vida falsa” do Instagram também já foi tema de

⁶ Matéria polêmica da Revista Elle. Disponível em: <https://elle.com.br/beleza/filtros-instagram-nos-deixam-iguais-2>. Acessado em 23 julho de 2024.

uma série de matérias e reportagens⁷, que aponta os influencers da rede como apresentadores de uma vida falsa, sempre feliz, de um corpo inatingível.

Não é incomum ver jovens influencers, magras, com menos de 30 anos, se submetendo a cirurgias plásticas para corresponder aos padrões de beleza exigidos pelas plataformas⁸.

Mesmo com tantos problemas, o aplicativo tem mais de um milhão de acessos e figura na lista dos mais utilizados no mundo. A seguir vamos citar algumas características que nos fazem propor a relação de analogia entre Eaester e o Instagram, temos que:

- A Páscoa não é nenhuma novidade, já foi chamada de equinócio, Sabah e teve uma infinidade de festivais da primavera. Assim como uma rede social de fotos não é nenhuma novidade, mas é o Instagram que as pessoas celebram hoje.
- Eaester não se importa em ter seu feriado “maquiado” pelos católicos, os usuários da nossa rede social também não se importam que as fotos tenham filtros e com as vidas completamente descoladas da realidade que são exibidas nas redes.
- Eaester apropriou-se de uma série de símbolos que não eram necessariamente dela, chocolates, ovos coloridos, ressurreição de deuses. Assim como o Instagram se apropriou de uma série de formatos, como o *feed* do Tumblr, ou *stories* de seu antigo rival Snapchat, a popularização da palavra *selfie* é atualmente, o formato de vídeos narrados do atual concorrente TikTok. (SCHNEIDER, 2022, p. 78)

Os símbolos associados a Eaester e ao Instagram acontecem por analogias e por valores culturais convencionalmente são apresentados. A Páscoa se vincula à ressurreição de Cristo, mas, para Eaester, Deusa da Primavera, tem seus relacionamentos avaliados por qualidades generalizadas, em analogias. Os símbolos associados a Eaester e ao Instagram acontecem por valores culturais que são convencionalmente realizamos e possuem qualidades por analogia.

Finalizando esse texto, indicamos um painel visual criado nas redes para aqueles que desejam interagir com as deidades e mídias sociais apresentadas aqui e na dissertação de Andressa Schneider (2022). São as deidades ressignificadas: https://miro.com/app/board/o9J_192Su7o=/.

⁷ Matéria “Vida perfeita em redes sociais pode afetar saúde mental”. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/vida-perfeita-em-redes-sociais-pode-afetar-saude-mental>. Acessado em 23 de julho de 2024.

⁸ Matéria “Blogueiras magras fazem lipo por dinheiro e alimentam padrão insano de beleza. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/atitude/blogueiras-magras-fazem-lipo-por-dinheiro-e-alimentam-padrao-insano-de-beleza-44620>. Acessado em 23 de julho de 2024.

Referências

- GAIMAN, Neil. (2016). **Deuses americanos**: edição preferida do autor. Rio de Janeiro: Intrínseca.
- GARCIA-ROZA, Luiz. A. (2009). **Freud e o inconsciente**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- HALL, Stuart. (2006). **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A.
- HERBERT, Kathleen. (1994). **Looking for the Lost Gods of England**. Cambridge: Anglo-Saxon Books.
- LAURENTIZ, Paulo T. (1991). **Holarquia do Pensamento Artístico**. Campinas: Editora da Unicamp.
- PEIRCE, Charles. S. (2000). **Semiótica**. São Paulo: Perspectiva.
- _____. (1983). **Os Pensadores**. São Paulo: Abril Cultural.
- _____. (1931- 58). **Collected Papers**. Vols. 1-6. Hartshorne, Charles and Paul Weiss; vols. 7-8, ed. Burks, Athur W. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.
- _____. (1998). **Antologia filosófica**. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
- SCHNEIDER, Andressa. (2022). **Divino 2.0**: Deidades reconfiguradas em rede. Dissertação de Mestrado defendida na PUCS – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Curso de Pós-graduação em Tecnologia da Inteligência e Design Digital. PUCSP.